

ETNOPEDAGOGIK MATERIALLAR ASOSIDA BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNI INSONPARVARLIK RUHIDA TARBIYALASH

Berdimurodova Mexrubon Masudjonovna

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti

Pedagogika va umumiy psixologiya kafedrası assistenti

Annotatsiya: Mazkur maqolada etnopedagogik materiallardan foydalangan holda bo‘lajak o‘qituvchilarni insonparvarlik ruhida tarbiyalashning pedagogic shartlari ko‘rib chiqiladi. Etnopedagogikaning ta‘lim-tarbiya jarayonidagi ahamiyati ta‘kidlanib, uni pedagog kadrlar tayyorlashda qo‘llashning asosiy usullari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: etnopedagogika, insonparvarlik, pedagogika, insonparvarlik, ta‘lim jarayoni.

Аннотация: В статье рассматриваются педагогические условия воспитания будущих учителей в гуманном духе с использованием этнопедагогических материалов. Подчеркивается значение этнопедагогики в образовательном процессе, выделяются основные методы ее применения в подготовке педагогических кадров.

Ключевые слова: этнопедагогика, гуманизм, педагогика, гуманизм, образовательный процесс.

Abstract: This article examines the pedagogical conditions for educating future teachers in a humane spirit using ethnopedagogical materials. The importance of ethnopedagogy in the educational process is emphasized, and the main methods of its application in the training of pedagogical personnel are highlighted.

Keywords: ethnopedagogy, humanity, pedagogy, humanity, educational process.

Hozirgi kunda ta‘lim tizimida insonparvarlik tamoyillari muhim o‘rin tutadi. Bo‘lajak o‘qituvchilarni insonparvarlik ruhida tarbiyalash, nafaqat ularning professional mahoratini oshirish, balki jamiyatda ijtimoiy va axloqiy qadriyatlarini

mustahkamlashda ham muhim ahamiyatga ega. Bu jarayonda etnopedagogik materiallar, ya'ni milliy an'analar, urf-odatlar va madaniy meros, o'qituvchilarni tarbiyalashda samarali vosita sifatida xizmat qiladi.

Etnopedagogika fanining metodologik asosini Prezidentimiz asarlarida olg'a surilgan milliy, madaniy merosni asrab-avaylash, ularni o'rganish, yanada boyitib kelajak avlodlarga meros qoldirish haqidagi fikrlar; falsafaning jamiyat, shaxs, ong va ularni tarbiya vositasida o'zgartirish mumkinligi haqidagi qonuniyatlari; buyuk ajdodlarimizning pedagogik qarashlari; komil insoni tarbiyalash, shakllantirish va rivojlantirishga dior diniy ta'limotlar tashkil etadi.

Etnopedagogika manbalari tizimi (afsonalar, rivoyatlar, dostonlar, qo'shiqlar, aytishuvlar, tortishuvlar, allalar, yallalar, topishmoqlar, maqollar, matallar, o'lanlar, madhiyalar, marsiyalar, marosim, aytimlari, xalq o'yinlari va b...)ni ko'zdan kechirganimizda yuqoridagi fikrlarning to'g'riligi ayon bo'ladi. Chunonchi, barcha manbalarda, agar ular musulmon dini tarqalgan hududlarda yaratilgan bo'lsa, etnopedagogik asarlar qahramonlari diniy tushunchalarga ishonadi, shariat qonunlaridan chetga chiqmaydi, milliy tarbiya sifatlariga ega bo'ladi. Etnopedagogikaning barcha manbalarida tasvirlangan pedagogik fikrlarda, qahramonlar dunyoqarashlarida inson barcha hayotiy muammolarni, orzu-umidlarini faqat ilm-ma'rifatni egallash, ezgu amallar, mehnat va yaratuvchilik, do'stlik va hamkorlik, go'zal ma'naviy-axloqiy sifatlarni egallash yordamida amalga oshirish mumkinligi haqidagi g'oya olg'a suriladi. Shuning uchun bugungi milliy istiqlol davrida xalq pedagogikasi durdonalarini o'rganish g'oyat muhimdir.

Etnopedagogika bo'lajak o'qituvchilarda madaniy xilma-xillikni hurmat qilish va tushunishni rivojlantirishga qaratilgan keng ko'lamli ta'lim texnologiyalarini qamrab oladi. Bu empatiya, bag'rikenglik va o'zaro tushunishni rivojlantirishga yordam beradi.

Etnopedagogik materiallar bo'lajak o'qituvchilarga o'z xalqining tarixini, madaniyatini va qadriyatlarini o'rganish imkonini beradi. Bu orqali ular o'z xalqining an'analariga hurmat bilan qarashni, ulardan saboq olishni o'rganadilar. Masalan, xalq og'zaki ijodidan, maqollardan va hikoyatlardan foydalanish, talabalarga insoniylik,

mehr-oqibat, samimiyat kabi qadriyatlarni singdirishda muhim rol o‘ynaydi. Etnopedagogik materiallar orqali o‘qituvchilar o‘z darslarida milliy qadriyatlarni aks ettiruvchi misollar keltirib, o‘quvchilarda vatanparvarlik tuyg‘usini rivojlantirishlari mumkin.

Bundan tashqari, etnopedagogik materiallar bo‘lajak o‘qituvchilarga ijtimoiy adolat, tenglik va inson huquqlari kabi universal insonparvarlik tamoyillarini o‘rganishga yordam beradi. Milliy qadriyatlar va an‘analar orqali o‘rganilgan insoniylik tushunchalari, o‘quvchilarga bir-biriga nisbatan mehribonlik, sabr-toqat va hurmat ko‘rsatishni o‘rgatadi. Bu esa jamiyatda ijtimoiy barqarorlikni ta‘minlashda muhim ahamiyatga ega.

Insonparvarlik ruhida tarbiyalash jarayonida bo‘lajak o‘qituvchilarni faol ishtirok etishga undash zarur. Ular etnopedagogik materiallardan foydalanib, darslarni interaktiv tarzda o‘tishlari, guruhli ishlar tashkil etishlari va talabalarning fikrlarini tinglashlari kerak. Bu nafaqat ta‘lim sifatini oshiradi, balki o‘quvchilarda o‘z fikrini ifoda etish va boshqalar bilan muloqot qilish ko‘nikmalarini rivojlantiradi.

Shuningdek, bo‘lajak o‘qituvchilarni insonparvarlik ruhida tarbiyalashda ota-onalar va jamoatchilik bilan hamkorlik qilish muhimdir. Ota-onalar va jamiyat vakillari bilan birgalikda turli tadbirlar o‘tkazish, an‘anaviy bayramlarni nishonlash va ma‘rifiy loyihalarda ishtirok etish orqali bolalar va yoshlarda insonparvarlik qadriyatlarini shakllantirish mumkin. Bu jarayon, shuningdek, bo‘lajak o‘qituvchilarning ijtimoiy mas‘uliyatini oshirishga ham yordam beradi.

Xulosa qilib aytganda, etnopedagogik materiallar asosida bo‘lajak o‘qituvchilarni insonparvarlik ruhida tarbiyalash - bu zamonaviy ta‘lim tizimining muhim jihatlaridan biridir. Milliy an‘analar va madaniyatni o‘rganish orqali o‘qituvchilar nafaqat professional bilim va ko‘nikmalarga ega bo‘ladilar, balki insoniylik, mehr-oqibat va vatanparvarlik kabi muhim qadriyatlarni ham singdiradilar. Bu esa kelajak avlodni tarbiyalashda muhim rol o‘ynaydi va jamiyatimizda ijtimoiy barqarorlikni ta‘minlashga xizmat qiladi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Kamolova Sh.O‘. Shaxs kamoloti bosqichlari va ularga mos dunyoqarashning shakllanishi // Sog‘lom avlod uchun. – Toshkent, – 2008. No 12.– B. 10-11.
2. Волков Г.Н., Конашов И.С. Этнопедагогика: Теория и практика // Изд. дом «Образование», 2020.
3. Смирнова Е.П. Этнопедагогика как инструмент гуманизации образования // Научные исследования в образовании, 2019, №4, стр. 135-142.
4. Иванова Т.В. Культурные традиции в воспитании молодого поколения // Педагогическое наследие, 2021, №3, стр. 75-82.